

7. Open Research Agenda Setting. OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, 2017. No. 50. 36 p.

8. R&D Tax Incentive Indicators, 2018. July. URL: <http://oe.cd/rdtax>.

9. OECD Committee for Scientific and Technological Policy. 2019. URL: <https://community.oecd.org/community/cstp>.

10. The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris. 2013. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264239814-en>.

Дані про авторів

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково–технічної експертизи та інформації»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com;

Мішкін Микола Костянтинович,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки,

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

Данные об авторах

Шабранская Наталия Игоревна,

к.э.н., с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно–технической экспертизы и информации»

e-mail tasha.stanker@gmail.com;

Мишкин Николай Константинович,

аспирант, Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

Data about the authors

Natalia Shabransky,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e-mail tasha.stanker@gmail.com;

Mykola Mishkin,

Graduate, State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling,

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

УДК 330.341.2:338.242.2

ОРЛОВА–КУРИЛОВА О.В.

ЦЮЦЮПА С.В.

МАРКІВ Г.О.

СЕРГІЄНКО С.С.

Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах конкуренції: проєктний менеджмент, генерація людського ресурсу та антропія інституціональних пасток в умовах глобалізації

Актуальність теми дослідження. Визначення методології регулювання розвитком інноваційного підприємництва обумовлює зосередження уваги на порівняно новій теорії – інституціоналізму, що засновується на концептуальному розгляді різноспрямованих за функціями елементів інституціональної матриці та виникаючих в них еволюційних динамік, а також визначає постулати перетворення розвитку інноваційного підприємництва в контексті оцінювання системи імпліцитних або експліцитних стимулів, що направляють вектор державного розвитку в інноваційне русло.

Постановка проблеми. В межах методології можливе удосконалення формальних та неформальних інститутів інституціональної матриці, діяльність яких повинна спрямовуватися на стимулювання розвитку інноваційного підприємництва.

Мета і завдання дослідження – дослідити державне управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах конкуренції, зокрема проєктний менеджмент, генерацію людського ресурсу та антропію інституціональних пасток в умовах глобалізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Виклад основного матеріалу (результати дослідження). Запропонована нами методологія симультанного державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки передбачає синергію парадигм: генерації людського ресурсу, антропії інституціональ–

них пасток, позитивіської консолідації, сигнаторіки імпульсів. Вона сприяє поглибленню наукових теорій щодо вирішення проблематики методологічного забезпечення державного регулювання інноваційним підприємництвом в економіці, що трансформується.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів державної влади для стимулювання розвитку інноваційного підприємництва.

Висновки. Методологія симультанного державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки заснована на інституційній теорії. Ефективність такої методології буде обумовлювати формування нової системи інститутів в межах інституціональної матриці, генерації людського капіталу здатного реформувати економіку та забезпечити її інноваційний розвиток, а також вчасного реагування державою на негативні імпульси, що обумовлюють інертний розвиток інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці.

Ключові слова: державне управління, проєктний менеджмент, розвиток інноваційного підприємництва, конкуренція, генерація людського ресурсу, антропія інституціональних пасток, глобалізація.

ОРЛОВА–КУРИЛОВА О.В.

ЦЮЦЮПА С.В.

МАРКИВ А. А.

СЕРГИЕНКО С.С.

Государственное управление развитием инновационного предпринимательства в условиях конкуренции: проектный менеджмент, генерация человеческого ресурса и антропия институциональных ловушек в условиях глобализации

Актуальность темы исследования. Определение методологии регулирования развитием инновационного предпринимательства обуславливает сосредоточение внимания на сравнительно новой теории (институционализме), что основывается на концептуальном рассмотрении разнонаправленных по функциям элементов институциональной матрицы и возникающих в них эволюционных динамик, а также определяет постулаты преобразования развития инновационного предпринимательства в контексте оценки системы имплицитных или эксплицитных стимулов, направляющих вектор государственного развития в инновационное русло.

Постановка проблемы. В рамках методологии возможно совершенствование формальных и неформальных институтов институциональной матрицы, деятельность которых должна быть направлена на стимулирование развития инновационного предпринимательства.

Постановка целей и задач исследования – исследовать государственное управление развитием инновационного предпринимательства в условиях конкуренции, в частности проектный менеджмент, генерацию человеческого ресурса и антропию институциональных ловушек в условиях глобализации.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Предложенная нами методология симультанного государственного регулирования инновационным предпринимательством в условиях трансформации экономики предполагает синергию парадигм: генерации человеческого ресурса, антропии институциональных ловушек, позитивистской консолидации, сигнаторики импульсов. Она способствует углублению научных теорий по решению проблематики методологического обеспечения государственного регулирования инновационным предпринимательством в транзитивной экономике.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности органов государственной власти для стимулирования развития инновационного предпринимательства.

Выводы по статье. *Методология симультанного государственного регулирования инновационным предпринимательством в условиях трансформации экономики основана на институциональной теории. Эффективность такой методологии будет обуславливать формирование новой системы институтов в пределах институциональной матрицы, генерации человеческого капитала способного реформировать экономику и обеспечить ее инновационное развитие, а также своевременного реагирования государством на негативные импульсы, обуславливающих инертное развитие инновационного предпринимательства в трансформационной экономике.*

Ключевые слова: *государственное управление, проектный менеджмент, развитие инновационного предпринимательства, конкуренция, генерация человеческого ресурса, антропия институциональных ловушек, глобализация.*

ORLOVA–KURILOVA O.V.
TSIUTSIUPA S.V.
MARKIV H.O.
SERHIENKO S.S.

Public management of innovative entrepreneurship in competition: project management, human resource generation and anthropy of institutional traps in globalization

Relevance of the research topic. *Defining the methodology of regulating the development of innovative entrepreneurship determines focus on a relatively new theory – institutionalism, based on the conceptual consideration of multidirectional elements of the institutional matrix and the emerging evolutionary dynamics, as well as defines the postulates of transforming the development of innovative entrepreneurship. incentives that direct the vector of state development in an innovative direction.*

Formulation of the problem. *Within the methodology, it is possible to improve formal and informal institutions of the institutional matrix, the activities of which should be aimed at stimulating the development of innovative entrepreneurship.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to study the state management of the development of innovative entrepreneurship in the conditions of competition, in particular the project management, generation of human resources and the anthropy of institutional traps in the conditions of globalization.*

Research method or methodology. *The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.*

Presentation of the main material (research results). *Our proposed methodology of simultaneous state regulation of innovative entrepreneurship in the conditions of economic transformation provides a synergy of paradigms: human resource generation, anthropy of institutional traps, positive consolidation, signaling impulses. It contributes to the deepening of scientific theories on solving the problem of methodological support of state regulation by innovative entrepreneurship in a transforming economy.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practice of public authorities to stimulate the development of innovative entrepreneurship.*

Conclusions on the article. *The methodology of simultaneous state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions of economic transformation is based on institutional theory. The effectiveness of such a methodology will determine the formation of a new system of institutions within the institutional matrix, the generation of human capital capable of reforming the economy and ensure its innovative development, as well as timely state response to negative impulses that cause inert development of innovative entrepreneurship in a transformational economy.*

Keywords: *public administration, project management, development of innovative entrepreneurship, competition, human resource generation, anthropy of institutional traps, globalization.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Визначення методології регулювання розвитком інноваційного підприємства обумовлює зосередження нашої уваги на порівняно новій теорії – інституціоналізму, яка і по цей час є досить дискусійною у науковому колі. Вона засновується на концептуальному розгляді різноспрямованих за функціями елементів інституціональної матриці та виникаючих в них еволюційних динамік, а також визначає постулати перетворення розвитку інноваційного підприємства в контексті оцінювання системи імпліцитних або експліцитних стимулів, що направляють вектор державного розвитку в інноваційне русло. Усвідомлення зазначеного пояснює доцільність використання теоретичних засад інституціональної теорії, за допомогою якої можливо запропонувати адекватні сучасним умовам ефективні інструментарії державної політики. Зазначені факти обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Широке коло дослідників при визначенні методологічних основ державного регулювання розвитком інноваційного підприємства пропонують враховувати теорії неоінституціоналізму, інституціоналізму, холізму та індивідуалізму. З метою визначення застосування в такому контексті перелічених теорій, необхідно з'ясувати змістовні ознаки центральної дефініцію, яка входить до семантичного ядра зазначених теорій – інститут [1, 3–5]. Початок детального аналізу зазначеної дефініції поклав основоположник інституціональної школи Т. Веблен [2]. У своїх дослідженнях вчений розглядав інститути, що утворюють інституціональний каркас національної економіки, під призмою уособлених в межах установ, об'єктів чи організацій сформовані погляди на основу державотворення, які змінювалися внаслідок виконання функцій, реалізації комунікації всередині та за межами матриці. Т. Веблен характеризував такі погляди як «традиції», що діють в певному ринковому середовищі [8, 10]. Вчений вкладав у розуміння «інститут» досить широке значення, чим дещо утруднив його осмислення й науковому світі. На широту поглядів Т. Веблена звернув увагу Дж. Коммонс [6, 7, 9], зауважуючи, що дана дефініція потребує

конкретизації і не може визначатися лише с позицій наявності традицій притаманних окремим елементам інституціонального середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити державне управління розвитком інноваційного підприємства в умовах конкуренції, зокрема проектний менеджмент, генерацію людського ресурсу та антропію інституціональних пасток в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для ранніх інституціоналістів основним об'єктом дослідження був індивід, розглянутий крізь призму взаємин у суспільстві. Поняття особистості було невіддільне від поняття групи. Індивідуалізм був центральною логікою, яка описувала причинно–наслідкові дії суб'єкту господарювання. Розвиток неоінституціонального напрямку призводить до поступового переосмислення поняття «інститут». Д. Норт вже не так широко трактував його значення. Під інститутом вчений розумів вироблені соціальними групами формальні (закони, нормативно–правові акти, конституції) і неформальні (кодекси поведінки, прийняті на добровільній основі в групі) обмеження, а також інструменти державного примусу, що визначають структуру їх взаємодії (поліція, суди, державні виконавці і т.д.). У розумінні Д. Норта, інститути – це розроблені «правила гри» в суспільстві, або вироблені індивідуумом обмежувальні межі, що упорядковують комунікації між членами соціальної групи, визначають склад спонукальних мотивів суспільної взаємодії в економічній, соціальній, політичній і духовній сферах [2]. Отже, в даному випадку, основною ключовою фігурою аналізу є індивід, а інститути як сформовані людьми певні обмежувальні правила поведінки, а також розроблені механізми примусу дотримання встановлених правил в суспільстві і економіці, що формують поряд з цим механізми спонукання до дій. Інститут – це спосіб управління контрактними відносинами компаній, ринків, мережами партнерств в економіці. Ідеї неоінституціоналізму засновувалися на наступних напрямках: по–перше, при створенні інституційної матриці неоінституціоналісти ставали послідовниками неокласичної економічної теорії; по–друге, визначали можливість вибору членом суспільства інститутів і механізмів соціальних дій, в межах яких вони будуть перебувати; по–третє, в якості найважливішого чинника вибору неоінституціоналісти розглядали спонукальні мотиви

окремого члена групи, принципи і моделі поведінки, якими він керується при прийнятті рішень; по-четверте, робили акцент на аналізі структури і організації взаємодії основних економічних агентів (держави, корпорацій і домашніх господарств).

Оцінювання теорій неoinституціональної школи, дозволило виділити їх відмінності, які детерміновані: по-перше, різною методологією дослідження інститутів; по-друге, відмінним розумінням інституційної взаємодії та її впливу на економіку і суспільство. Ідеї представників теорії інституціоналізму засновані на методі індукції. Вони вивчали економічні процеси, використовуючи перехід від приватних методів пізнання до загальних. Неoinституціоналісти, навпаки, використовують в теоретичних дослідженнях методи дедукції для інтерпретації певних явищ і процесів життя суспільства. У представників неoinституціональної школи в центрі дослідження знаходився вільний економічний агент, який не залежить від колективних рішень. Більш ранні інституціоналісти формували соціальні інтереси групи. Ідеї інституціоналізму розглядаються через призму статичності економічних систем, тоді як неoinституціоналізм урахував, що економіка – це відкрита система, що знаходиться в еволюції, якій властиві технологічні зміни і, відповідно, культурні, соціальні, політичні процеси більш широкого рівня.

Інституціональна теорія свідчить про постійне переплетіння методологій холізму та індивідуалізму в економічній теорії. Дослідженням обмежень, що властиві індивідуалізму, а саме поведінки «людини економічної» приділено багато уваги у соціології. Вченими пропонувалося розширити обмежувальні рамки методологічного індивідуалізму за допомогою соціологічного підходу до розуміння поведінки економічних агентів за рахунок включення моделі поведінки соціоекономічної людини. Доцільним при такому поділі є використання поглядів В. Парето [10], що розподілив соціологію (у якій аналізувалися нелогічні дії людини як економічного суб'єкту) та економічну теорію (логічні відповідно). Використання теорій неoinституціоналізму, інституціоналізму, холізму та індивідуалізму при визначенні методології регулювання розвитком інноваційного підприємництва є важливим заходом при визначенні організаційних основ формування моделей державної підтримки інноваційного розвитку підприємництва. Під час такого дослідження розглядається широке коло різно-

манітних комунікацій стейкхолдерів ринку, вхідних ресурсів, інноваційного потенціалу після чого в межах кожної з теорій виділяються різні підходи до вирішення проблеми ефективного державного регулювання інноваційним підприємництвом. Важливе значення під час аналізу теорій полягає у необхідності оновленні якоїсь з них чи їх системному поєднанні або виробленні власної в межах якої буде можливо у найефективніший спосіб запропонувати комплекс державних заходів державного регулювання з урахуванням поточних суспільних, економічних, соціальних, ментальних, економічних, законодавчих умов функціонування інноваційного підприємництва. Така потреба в синтезі та аналізі теорій обумовлюється тим, що регулювання інноваційної діяльності засноване не лише на досягненні корисності та прибутковості суб'єктами підприємництва, а й досягненням державою конкурентних переваг внаслідок розвитку соціально-орієнтованого підприємництва, яке стимулює рух позаекономічних тенденцій та сприяє формуванню інноваційного типу національної економіки заснованої на підтримці соціальних стандартів населення. Однак, урахуовуючи чинник часу, за якого відбувається історичних рух наукової парадигми, перегляд зазначеної теорії повинен здійснюватися на безперервній основі.

Теорія інституціоналізму як один з напрямків науки державного управління, була започаткована у США у першій половині XX ст. [4]. Дослідник описав зазначену теорію в контексті оцінювання основних соціально-економічних явищ, що відбувалися в інституціональному середовищі. Наслідувачами цієї теорії були як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, які розширили її методичний інструментарій. Методичне використання інституціональної теорії в умовах сьогодення є характерним явищем не лише для багатьох гуманітарних наук. За таких умов інститути, які у минулому поставали об'єктами дослідження у переважній більшості серед соціологів та психологів, стали джерелом аналізу в економічних науках, юриспруденції, державному управлінні, менеджменті, політології, антропології. Існує складність оцінювання ефективності інститутів в межах даної теорії, воно є занадто утрудненим, розпливчастим при цьому не зрозумілим є інструментарій такого вимірювання, внаслідок чого неможливо визначити заходи державного регулювання. У той час, вважаємо, що оцінювання інститутів доцільно

проводити у поєднанні з аналізом інституціонального середовища (формальних та неформальних зв'язків у ньому), що може бути покладено в методологічні основи державного регулювання інноваційним розвитком підприємництва. Інститутам властиві функції створення (або навпаки) стимулів з інноваційного прогресу, поліпшення інвестиційної політики, забезпечення модернізації виробництва, полегшення доступу підприємців до наявних ресурсів на певній території. У такому розумінні неможливо визначити ефективні заходи державного регулювання та забезпечити суспільно–інноваційний прогресу без удосконалення роботи інститутів. Наявним є щільний взаємозв'язок інституціонального оточення з розвитком підприємництва. Саме зазначені зарубіжні вчені за допомогою своїх наукових теорій надають сучасній науці державного управління значне підґрунтя методологічного забезпечення державного регулювання підприємницькою діяльністю у різних інституціональних вимірах. Державні посадовці, особливо ті, які реалізують інноваційну політику, є основними агентами позитивних зрушень в інституціональній матриці. Суб'єкти підприємницької діяльності адаптують свою роботи та моделі управління підприємством таким чином, що би відповідати вимогам інституціональних змін, ресурсним можливостям та активно взаємодіяти у межах формальних і неформальних комунікацій з державою та елементами інфраструктури. Важливим є використання інституціональної теорії в процесі визначення методологічних основ державного регулювання інноваційним підприємництвом. За їх баченням державне регулювання здійснюється в конкретному інституціональному, економічному, політичному та соціальному контексті. За таких умов важливого значення набувають адміністративні та ринкові заходи оновлення інституціонального середовища сприятливого для розвитку новацій. Науковці відзначають, що за інституціональної теорії дослідження інноваційного розвитку передбачають формування заходів впливу за вертикально–горизонтальних напрямків, бо територія держави є своєрідним просторовим середовищем, у якому суб'єкти підприємництва безпосередньо комунікують одне з одним та оточенням у тому числі, обмінюючись ресурсами. Така комунікація має регулюватися інститутами, які значною мірою стимулюють відтворення виробничих ресурсів й змінюють якісні характе-

ристики інноваційної діяльності. Зазначене підкреслює важливість і доцільність застосування інституціональної теорії в контексті державного регулювання яке здійснюється відповідно просторово–часового контексту в інституціональному середовищі. Інституціональне середовище інноваційного підприємництва можливо визначити як сукупність інноваційних підприємств, об'єктів інноваційної інфраструктури, інститутів, організацій, що забезпечують сприятливі умови для впровадження нововведень. Отже, розгляд основ формування методології державного регулювання інноваційним розвитком засвідчують перетинання різних методичних підходів, принципів та інструментів які доповнюють один одного.

Узагальнюючи вищезазначене можливо онтологію державного регулювання інноваційним підприємництвом (рис. 1). При визначенні основ методології державного регулювання інноваційним підприємництвом, слід враховувати той факт, що в національній економіці доцільна присутність різних типів підприємництва. Водночас перспективними для формування економіки нового типу заснованої на знаннях є стимулювання саме інноваційно орієнтованих суб'єктів підприємницької діяльності. Необхідно створити такі методологічні основи, які будуть сприяти реформуванню інститутів. Або ж створювати такі, які будуть спроможні забезпечити умови для інноваційного розвитку виробництва та сфери послуг. За умов, коли приватні інтереси окремих учасників ринку домінують в інституціональній матриці та спричиняють опортуністичні явища, відбувається розвиток деструктивного або руйнівного підприємництва, яке спричиняє регрес інноваційного розвитку на макро–, мезо– та мікрорівнях. У разі якщо інтерес від участі в деструктивному та руйнівному підприємстві домінує в національній економіці, то завдається значна шкода розвитку інноваційного підприємництва заснованого на справедливій конкуренції. В інституціональній матриці накопичуються негативні явища: бюрократія, організована злочинність, корупція, силовий перерозподіл бізнесу. У випадку існування потужних стимулів для розвитку інноваційного підприємства, деструктивне або руйнівне підприємство буде відсутнім. Тобто діюча державна політика буде обумовлювати стимули підприємців займатися або руйнівним або інноваційним підприємництвом. Саме у такому випадку ефективні

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

методологічні основи державного регулювання унеможливають руйнацію підприємництва за рахунок визначення найбільш доцільних офіційних директив, законодавчого базису, обмежень несправедливої конкуренції (формальні правила), а також щодо стимулювання культурних цінностей інноваційного розвитку, ментальних норм (неформальні правила).

Важливо забезпечити такі основи державного регулювання, щоб один й той самий суб'єкт підприємництва не займався одночасно продуктивним та непродуктивним або руйнівним підприємництвом.

Еволюції національної економіки не притаманні лінійні рухи. Циклічність технологічного та інноваційного розвитку позначалися затяжними кризами, які змінювалися науковим прогресом або інноваційною революцією. У той час як в інституціональному середовищі яке є недосконалим або депресивним стимули для інноваційного підприємництва практично відсутні. І навпаки, в оновленому та реформованому інституціональному середовищі інноваційне підприємництво буде до-

мівати. Водночас при обранні поведінки суб'єктам підприємницької діяльності присутній певний суб'єктивізм. За такого підходу вважалося, що будь-який індивід ринкової економіки має право вибору: підприємець може намагатися справедливо та у чесні способи примножити свої прибутки будь-яким продуктивним та суспільно корисним видом діяльності або обрати інший шлях в якому проявляється його опортуністична поведінка. Другий шлях відзначається руйнівними наслідками як для самого суб'єкту підприємства так і для його оточення. Таким чином, розглянуті нами умови до формування методологічних основ реалізації державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації дозволяють відзначити її фундаментальне підґрунтя (рис. 2). Використання методології на державному рівні дозволить визначити стратегічні орієнтири в напрямках: визначення ступеню доцільного впливу на діяльність інноваційного підприємництва за допомогою впровадження необхідних ринкових або адміністративних інструментів направлених на реформування,

Рисунок 1. Онтологія методології державного регулювання інноваційним підприємництвом в контексті трансформації інституціональної парадигми

Рисунок 2. Методологія формування Концепції державного регулювання інноваційного підприємництва в умовах трансформаційної економіки

диверсифікацію та стимулювання технологічних та процесових інновацій; створення необхідного підґрунтя для забезпечення дифузії інновацій, розробки прогресивних технологій виробництва у промисловості; удосконалення формальних та неформальних комунікації між усіма учасниками інноваційної діяльності; урахування в процесі державної політики взаємозв'язків між інноваційним розвитком підприємництвом, поточним станом соціально-економічного розвитку національної економіки, ресурсною базою та пріоритетами територіального розвитку; визначення концепції державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва; окреслення необхідних державних заходів для кластеризації економіки з урахуванням паритету бізнесу та влади.

Висновки

Запропонована нами методологія симультанного державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки передбачає синергію парадигм: генерації людського ресурсу, антропії інституціональних пасток, позитивіської консолідації, сигнаторики імпульсів. Вона сприяє поглибленню наукових теорій щодо вирішення проблематики методоло-

гічного забезпечення державного регулювання інноваційним підприємництвом в економіці, що трансформується. В межах методології можливе удосконалення формальних та неформальних інститутів інституціональної матриці, діяльність яких повинна спрямовуватися на стимулювання розвитку інноваційного підприємства.

Методологія симультанного державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки заснована інституційній теорії. Ефективність такої методології буде обумовлювати формування нової системи інститутів в межах інституціональної матриці, генерації людського капіталу здатного реформувати економіку та забезпечити її інноваційний розвиток, а також вчасного реагування державою на негативні імпульси, що обумовлюють інертний розвиток інноваційного підприємства в трансформаційній економіці.

Список використаних джерел

1. Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємства. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38–42.

2. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69–72.

3. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». 2018. № 6 (18). С. 70–74.

4. Гнатенко І.А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика: монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. 253 с.

5. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

7. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O. Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 48–61.

8. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V. State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. № 41 (2). P. 228–236.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage In Review. 2021. № 7 (3). P. 315–323.

10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 4. P. 504–515.

References

1. Hnatenko, I. (2018), «Definition of innovations as tools of national entrepreneurship», Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya «Ekonomika», vol. 23, 5 (70), pp. 38–42.

2. Hnatenko, I. (2018), «The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market», Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu–Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69–72.

3. Hnatenko, I. (2018), «Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship», Ekonomichnyj visnyk Zaporizkoji derzhavnoj inzhenernoj akademiji–Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6(18), pp. 70–74.

4. Hnatenko, I. (2019), Metodolohichni aspekty rozvytku innovatsijnoho pidpriemnytstva: teoriia ta praktyka [Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice], New Course, Kharkiv, Ukraine.

5. Khodakivska, O.V., Hnatenko, I.A., Dyachenko, T.O., Sabiy, I.M. (2021), «Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management», Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5–11.

6. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), «Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production», Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129–135.

7. Hnatenko, I., Kuksa, I., and Orlova-Kurilova, O. (2019), «Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy», Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», pp. 48–61.

8. Hnatenko, I., Kuksa, I., Orlova-Kurilova, O., Moisieieva, N. and Rubezhanska, V. (2019), «State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development», Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 41 (2), pp. 228–236.

9. Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I. (2021), «Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market», Laplage In Review, vol. 7 (3), pp. 315–323.

10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020). «Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises», Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504–515.

Дані про авторів**Орлова–Курилова Ольга Володимирівна,**

д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет

Цюцюпа Світлана Віталіївна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Інститут економіки та менеджменту

Марків Ганна Олександрівна,

заступник головного бухгалтера, Луганський національний аграрний університет

Сергієнко Сергій Сергійович,

асистент кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Данные об авторах**Орлова–Курилова Ольга Владимировна,**

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет

Цюцюпа Светлана Витальевна,

к.э.н., доцент кафедры учета и общеэкономических дисциплин, Открытый международный университет

развития человека «Украина», Институт экономики и менеджмента

Марків Анна Александровна,

заместитель главного бухгалтера, Луганский национальный аграрный университет

Сергиенко Сергей Сергеевич,

ассистент кафедры менеджмента предприятий, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Data about the authors**Olga Orlova–Kurilova,**

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of the Management, Law, Statistics and Economical Analysis Department, Luhansk National Agrarian University

Svitlana Tsiutsiupa,

candidate of economics, Associate Professor of Accounting and General Economic Disciplines, Open International University of Human Development «Ukraine», Institute of Economics and Management

Hanna Markiv,

Deputy Chief Accountant, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

Serhii Serhiienko,

Assistant of the Department of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»